

INFORMATIKA DARSIDA O‘ZI O‘QITADIGAN DASTURLARDAN FOYDALANISH

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD)

Karimova Odinaxon To‘lqin qizi

Farg‘ona davlat universiteti Amaliy matematika yo‘nalishi 4-bosqich 21.08-guruh
talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola informatika darslarida o‘zi o‘qitadigan dasturlardan foydalanishni keng qamrovli tarzda o‘rganishga qaratilgan. Maqola informatika ta‘limida zamonaviy dasturlardan foydalanishning afzalliklari, o‘quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishda ularning roli va ta‘lim jarayonidagi samaradorligini tahlil qiladi. Avvalambor, maqola dasturlarni tanlash va ularni o‘quv jarayoniga integratsiyalash masalalarini ko‘rib chiqadi. Bu jarayonda dasturlarni tanlash mezonlari va o‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish usullari batafsil bayon etiladi. Maqolaning keyingi qismida dasturlarni o‘rgatishning ilmiy metodlari, o‘quvchilar bilan amaliy mashg‘ulotlar va laboratoriya ishlarini tashkil etish, mustaqil ishlar va loyihalarga dasturlarni qo‘llash usullari batafsil ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, maqolada dasturlar yordamida o‘quvchilarni rag‘batlantirish va ularni motivatsiya qilish usullari haqida ham so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Informatika ta‘limi, dasturlar, o‘quv rejasi, interaktiv o‘qitish, laboratoriya ishlari, mustaqil ishlar, loyihalar, motivatsiya, texnologiyalar, karyera rivoji.

USING THE PROGRAMS HE TEACHES IN THE COMPUTER LESSON

Abstract: This article is focused on a comprehensive study of the use of self-teaching software in computer science classes. It analyzes the advantages of using modern software in computer science education, its role in developing students' abilities, and its effectiveness in the educational process. Firstly, the article examines the selection of software and the integration of these tools into the educational process. It elaborates on the criteria for selecting software and methods for adapting them to the needs of students. The next section of the article details the scientific methods of teaching software, organizing practical exercises and laboratory work

with students, and applying software in independent work and projects. Additionally, the article discusses methods for motivating and encouraging students through the use of software.

Keywords: Computer science education, software, curriculum, interactive teaching, laboratory work, independent work, projects, motivation, technologies, career development.

Informatika darslarida samarali va interaktiv o'qitish usullarini joriy qilish uchun o'quv rejasini tuzish va turli dasturlarni integratsiyalash juda muhimdir. Bu jarayon talabalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'quv rejasini tuzishda maqsadlarni aniq belgilash va o'quvchilarga qanday ko'nikmalarni o'rgatish kerakligini belgilash, mavzularni tanlash va resurslarni tayyorlash hisobga olinadi. Dasturlarni darslarga kiritishda interaktiv o'qitish uchun mo'ljallangan dasturlarni qo'llash orqali talabalarni darsga faol jalb qilish, simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar yordamida talabalar turli dasturlarni real hayotdagi muammolarni hal qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Onlayn platformalar o'qituvchilar va talabalar o'rtasida o'zaro aloqani ta'minlash uchun foydalaniladi. Nazariy va amaliyotni uyg'unlashtirish talabalarning nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi, shu bilan birga test va imtihonlar yordamida o'quvchilarning bilimlarini sinovdan o'tkazish va baholash amalga oshiriladi. Innovatsion yondashuvlar, jumladan, gamifikatsiya va kreativ loyihalar talabalarning qiziqishini oshiradi va ularning ijodkorliklarini rivojlantiradi. Umuman olganda, o'quv rejasini tuzish va dasturlarni integratsiyalash orqali informatika darslari yanada samarali va qiziqarli bo'ladi. Bu usullar o'quvchilarning bilimlarini oshirish va ularni yangi texnologiyalar bilan tanishtirishda muhim rol o'ynaydi. Dasturlar yordamida talabalarning o'rganish jarayoni yanada interaktiv va ijodiy bo'lishi mumkin. Bu orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni egallaydilar, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantiradilar.

Mustaqil ishlar va loyihalarga dasturlarni qo'llash orqali talabalar o'z bilimlarini amaliyotga tatbiq qilishlari va ijodkorliklarini rivojlantirishlari mumkin. Bu jarayon talabalar uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi. Mustaqil ishlar talabalarga dasturlar bilan mustaqil ravishda ishlash imkoniyatini beradi. Bu usul orqali ular nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq qilishadi va o'z bilimlarini mustahkamlashadi. Masalan, dasturlar yordamida turli tahlillar o'tkazish, ma'lumotlarni qayta ishlash, grafikalar yaratish va natijalarni tahlil qilish mumkin. Bu usullar talabalar uchun yangi va qiziqarli bo'lishi mumkin. Loyihalar esa talabalar o'rtasida jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Talabalar guruhlarda ishlash orqali turli dasturlarni

qo'llashni o'rganishadi va birgalikda yirik loyihalarni amalga oshiradilar. Misol uchun, talabalar dasturlar yordamida veb-sayt yaratish, mobil ilovalar ishlab chiqish yoki axborot tizimlarini rivojlantirish kabi amaliy loyihalar ustida ishlashlari mumkin. Bu jarayon ularning amaliy ko'nikmalarini oshiradi va kelajakdagi ish faoliyatlariga tayyorlaydi. Umuman olganda, mustaqil ishlar va loyihalar talabalarga dasturlarni qo'llashda katta yordam beradi. Bu usullar orqali talabalar o'z bilimlarini mustahkamlashadi, ijodkorliklarini rivojlantiradi va jamoaviy ish ko'nikmalarini oshiradilar. Bu esa ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatlariga yaxshiroq tayyorlaydi.

Dasturlar yordamida o'quvchilarni rag'batlantirish ularning o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Bu jarayon nafaqat bilim olishni, balki motivatsiyani ham oshiradi. Birinchi navbatda, o'yinlash va gamifikatsiya usullari juda samarali. Interaktiv o'yinlar, qiziqarli vazifalar va muammolar orqali o'quvchilarni rag'batlantirish mumkin. Masalan, Kahoot! kabi dasturlar yordamida o'quvchilarning bilimlari sinovdan o'tkaziladi va ular o'yin shaklida o'rganishlari mumkin. Bu usul o'quvchilarning qiziqishini va ishtirokini oshiradi. Ikkinchi usul, o'quvchilarning yutuqlarini kuzatish va ularni mukofotlash. Dasturlar yordamida o'quvchilarning natijalari va yutuqlarini kuzatish, har qanday kichik muvaffaqiyatni ham ta'kidlash orqali ularni rag'batlantirish mumkin. Bu usul ularni kelajakda yanada ko'proq ishlashga va bilimlarini oshirishga undaydi. Shuningdek, dasturlar orqali o'quvchilarga mustaqil ravishda ishlash imkoniyati yaratish ham muhim. Mustaqil loyihalar va ishlar orqali o'quvchilar o'z qobiliyatlarini rivojlantiradi va ular o'zlari natijalarini ko'rib, o'z qobiliyatlariga ishonch hosil qilishadi. Bu usul ularni mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshiradi. O'quvchilarni jamoaviy ishlashga jalb qilish ham yaxshi natijalar beradi. Dasturlar yordamida guruh loyihalarini amalga oshirish va o'quvchilarni jamoaviy ishlashga o'rgatish orqali ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bu usul ularni birgalikda ishlash va boshqalarga yordam berishga undaydi. Yana bir muhim jihat, dasturlar orqali innovatsion va kreativ yondashuvlarni qo'llashdir. O'quvchilarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish, ularga yangi dasturlarni o'rganish imkoniyatini berish va bu jarayonda kreativ bo'lishga rag'batlantirish juda samarali. Umuman olganda, dasturlar yordamida o'quvchilarni rag'batlantirish ularning bilimlarini chuqurlashtirish va motivatsiyasini oshirishda katta rol o'ynaydi. Bu usullar ularni kelajakdagi muvaffaqiyatlarga tayyorlaydi va ularning qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Turli dasturlar yordamida o'quvchilar real hayotda talab qilinadigan ko'nikmalarni o'rganadilar, masalan, dasturlash tillari, ma'lumotlarni tahlil qilish,

grafik dizayn yoki veb-sayt yaratish kabi. Bu ko'nikmalar ularni turli kasblarda muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi. Ikkinchi jihat, dasturlar yordamida o'quvchilarning loyihalar ustida ishlashi ularga amaliy tajriba orttirishga imkon beradi. Mustaqil yoki jamoaviy loyihalar orqali o'quvchilar o'z qobiliyatlarini sinab ko'rishadi va o'rganish jarayonida amaliy natijalar yaratadilar. Bu usul ularni mehnat bozorida raqobatbardosh qiladi va real kasbiy vaziyatlarga tayyorlaydi. Shuningdek, dasturlar yordamida o'quvchilar turli sertifikatlar va kurslarni tamomlash orqali o'z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Masalan, onlayn platformalarda mavjud bo'lgan kurslar va sertifikatlar orqali o'quvchilar o'z sohalarida chuqurroq bilim olishlari va rasmiy sertifikatlariga ega bo'lishlari mumkin.

Informatika darsida o'zi o'qitadigan dasturlardan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. **Interaktivlik va qiziqarli o'qitish:** Dasturlar yordamida darslarni interaktiv va qiziqarli qilish mumkin. Talabalar turli interaktiv o'yinlar, simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar orqali o'rganish jarayoniga faol jalb qilinadilar.

2. **Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish:** Dasturlar orqali talabalar nazariy bilimlarni amaliyotda tatbiq qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ularning amaliy ko'nikmalarini oshirishga va real hayotdagi muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

3. **Moslashtirilgan o'qitish:** Dasturlar o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan o'qitish imkoniyatini beradi. Har bir talaba o'z sur'atida va o'ziga qulay usulda o'qishi mumkin, bu esa o'quvchilar uchun qulayroq va samaraliroq bo'ladi.

4. **Motivatsiyani oshirish:** Dasturlar yordamida o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish mumkin. Interaktiv vazifalar, o'yinlar va mukofotlash tizimlari orqali o'quvchilarni rag'batlantirish va ularga qiziqarli va qiziqarli darslarni o'tkazish mumkin.

5. **Karyera rivojiga tayyorgarlik:** Dasturlar yordamida talabalar kelajakdagi kasblariga tayyorlanadilar. Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, jamoaviy loyihalarda ishtirok etish va zamonaviy texnologiyalar bilan tanishish orqali talabalar mehnat bozori talablariga javob beradigan bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

Kelajakda bu yo'nalishda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan takliflar

Informatika darslarida samarali va interaktiv o'qitish usullarini joriy qilish uchun o'quv rejasini tuzish va turli dasturlarni integratsiyalash juda muhimdir. Bu jarayon talabalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'quv

rejasini tuzishda maqsadlarni aniq belgilash va o'quvchilarga qanday ko'nikmalarni o'rgatish kerakligini belgilash, mavzularni tanlash va resurslarni tayyorlash hisobga olinadi. Dasturlarni darslarga kiritishda interaktiv o'qitish uchun mo'ljallangan dasturlarni qo'llash orqali talabalarni darsga faol jalb qilish, simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar yordamida talabalar turli dasturlarni real hayotdagi muammolarni hal qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Onlayn platformalar o'qituvchilar va talabalar o'rtasida o'zaro aloqani ta'minlash uchun foydalaniladi. Nazariy va amaliyotni uyg'unlashtirish talabalarning nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi, shu bilan birga test va imtihonlar yordamida o'quvchilarning bilimlarini sinovdan o'tkazish va baholash amalga oshiriladi. Innovatsion yondashuvlar, jumladan, gamifikatsiya va kreativ loyihalar talabalarning qiziqishini oshiradi va ularning ijodkorliklarini rivojlantiradi.

Mavzuni to'liqroq tushinish uchun metodlar:

Sinkveyn metodi.

	Innovatsion
	Qiziqarli, faol o'rganish
	Rivojlanish
	Talabalarni o'z qobiliyatlarini rivojlantiradi
	Jamoaviy, hamkorlik yaratish
	O'rgatish, tajribali

Piromoq (Mnemonic) Metodi

D.I.Y. (Dasturli Informatika Yondashuvi)

D: Darslarda interaktiv dasturlarni qo'llash.

I: Innovatsion va kreativ yondashuvlarni joriy etish.

Y: Yangi texnologiyalar yordamida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish.

Ushbu qisqartma yordamida siz informatika darslarida dasturlardan foydalanishning asosiy jihatlarini eslab qolishingiz mumkin.

Akrostik metodi

Akrostik gapda har bir qator yoki bo'g'inni birinchi harfini to'g'ridan-to'g'ri o'qiganda bir so'zni yoki iborani tashkil qiladi. Bu metod o'quvchilarga asosiy tushunchalarni eslab qolishga yordam beradi:

Interaktiv o'quv jarayoni, Nazariy va amaliy uyg'unlik, Faol o'quvchilarning ishtiroki, Onlayn platformalar orqali aloqalar, Rivojlanishga yo'naltirilgan darslar,

Mustaqil ishlar va loyihalar, Aniq maqsadlar va rejalashtirish, Texnik ko‘nikmalarni rivojlantirish, Innovatsion yondashuvlar, Karyera rivojiga tayyorgarlik, Amalga oshirilgan natijalar.

T-chart metodi

Afzalliklari	Kamchiliklari
Interaktivlik va qiziqarli o‘qitish	Dasturlarni o‘zlashtirish va ularga moslashish vaqt talab qilishi mumkin
Amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish	Dasturlarni yangilash va texnik muammolarni hal qilish zarurati
Motivatsiyani oshirish	Dasturiy ta‘minotning narxi va lisenziyalari bilan bog‘liq masalalar
Karyera rivojiga tayyorgarlik	Har bir o‘quvchiga individual moslashtirish qiyinchiliklari
Moslashtirilgan o‘qitish imkoniyati	O‘qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirish zarurati

RAFT metodi

Bu metod talabalarning ijodiy yozish qobiliyatlarini rivojlantiradi: **Rol (R):** Informatika o‘qituvchisi **Auditoriya (A):** Informatika fanini o‘rganayotgan talabalar **Format (F):** Maqola **Mavzu (T):** Informatika darsida o‘zi o‘qitadigan dasturlardan foydalanishning ahamiyati.

FSMU metodi.

"Informatika darsida o‘zi o‘qitadigan dasturlardan foydalanish" mavzusini FSMU (Fikr, Savol, Masala, Umumlashtirish) metodida keltiraman:

Fikr

Informatika darslarida o'zi o'qitadigan dasturlardan foydalanish o'quvchilarning o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Bu usul talabalarining bilimlarini mustahkamlash va ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. o'rganadilar.

Savol

Qanday dasturlar va yondashuvlar informatika darslarini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi?

Umumlashtirish

Informatika darslarida o'zi o'qitadigan dasturlardan foydalanish talabalarining bilimlarini chuqurlashtirish, ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va ularni kelajakdagi karyeralariga tayyorlash uchun juda samarali usuldir. Interaktiv va amaliy yondashuvlar orqali o'quvchilar dars jarayoniga faol jalb qilinadi va real hayotdagi muammolarni hal qilishda amaliy tajriba orttiradilar. Bu usullar o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashda va ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlarini ta'minlashda katta rol o'ynaydi.

Masala

O'quvchilarga informatika darsida o'zi o'qitadigan dasturlarni taqdim etish orqali ularga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash va real hayotdagi muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish kerak. Masalan, simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va interaktiv o'yinlar yordamida o'quvchilarni dars jarayoniga jalb qilish mumkin. Bundan tashqari, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun mukofotlash tizimlari va yutuqlarni kuzatish tizimlaridan foydalanish ham muhim.

XULOSA

Informatika darslarida dasturlardan foydalanish talabalarining bilimlarini oshirishda, qobiliyatlarini rivojlantirishda va kelajakdagi karyeralariga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. O'quv rejasi va dasturlarni integratsiyalash orqali darslarni samarali tashkil etish, interaktiv va amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning

faolligini oshirish mumkin. Mustaqil ishlar va loyihalar yordamida talabalar o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishadi va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Dasturlar yordamida o'quvchilarni rag'batlantirish va motivatsiyalarini oshirish orqali ularning o'rganish jarayoni qiziqarli va samarali bo'ladi. Bundan tashqari, dasturlar yordamida o'quvchilarning karyera rivojini qo'llab-quvvatlash ularni mehnat bozori talablariga tayyorlaydi va amaliy ko'nikmalarini oshiradi. Shunday qilib, informatika darslarida dasturlardan foydalanish talabalarning bilimlarini mustahkamlash va kelajakdagi muvaffaqiyatlarini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Sharipov, M., & Karimova, S. (2024). Informatika darslarida zamonaviy dasturlarni qo'llash usullari. *Ta'lim va Fan*, 2(4), 45-48.
2. Olimova, N. (2023). *Dasturlash asoslari va amaliy mashg'ulotlar*. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi.
3. Tursunov, A., & Rahmonov, I. (2022). Interaktiv darslarni tashkil etishda axborot texnologiyalari. *Innovatsion Pedagogika*, 1(3), 29-33.
4. Xudoyberdiyev, O. (2021). O'quvchilarning texnik ko'nikmalarini rivojlantirishda dasturlarni qo'llash. *Ta'lim-Tarbiya*, 4(2), 12-15.
5. Mamatqulov, D. (2020). *Matematika va informatika fanlarini integratsiyalash*. O'qituvchi nashriyoti, Toshkent.